

E-Offprint

Hinweis zum Copyright

Die «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) sind eine Open-Access-Zeitschrift ohne Embargo-Frist für die einzelnen Artikel.

Der Autor/die Autorin ist frei, die in den BzL publizierte Version («version of record», d.h. den hier vorliegenden E-Offprint) unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) über weitere Kanäle (z.B. Repositorien, Plattformen, Websites) öffentlich zugänglich zu machen.

Der Weg zur Bachelorarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zug

Sinja Ballmer, Marie-Eve Cousin, Katarina Farkas und Markus Roos

Zusammenfassung Der Prozess, den Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug von der ersten Begegnung mit wissenschaftlichen Theorien und Methoden bis zur Präsentation ihrer Bachelorarbeit durchlaufen, ist vielschichtig und multiperspektivisch. Er wird von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus Ausbildung, Forschung, Entwicklung und Beratung konzipiert und begleitet.

1 Einleitung: Kompetenzaufbau

Das Professionswissen von Lehrpersonen umfasst auch die (kritische) Auseinandersetzung mit und das Erstellen von wissenschaftlichen Datenerhebungen und Texten. An der Pädagogischen Hochschule Zug werden Studierende im ersten und zweiten Semester ins wissenschaftliche Arbeiten eingeführt. In den Modulen «Wissenschaftliches Arbeiten 1» und «Wissenschaftliches Arbeiten 2» (WA 1 und WA 2) lernen sie grundlegende Arbeitsweisen und Methoden kennen, die sie im dritten Semester in einem Forschungs- oder Entwicklungsprojekt (F&E-Projekt) umsetzen (vgl. Tabelle 1). Fachlich und methodisch werden sie dabei eng von Dozierenden begleitet. Im vierten und fünften Semester bearbeiten sie in ihrer Bachelorarbeit selbstständig oder im Tandem ein adäquates Thema.

Neben den kursorischen Modulen unterstützt ein breites Beratungsangebot den Kompetenzaufbau: Die Mediothek bietet Workshops zu Literaturrecherche und Literaturverwaltungsprogrammen an. Fragen zur methodischen Umsetzung werden in der Methodenberatung besprochen. In der Schreibberatung finden die Studierenden Unterstützung beim Verfassen von Texten. Eine Beratungsstelle unterstützt bei Blockaden oder Schwierigkeiten im eigenen Lernprozess. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Studierenden ins wissenschaftliche Arbeiten eingeführt werden und unter welchen Bedingungen sie ihre Bachelorarbeit schreiben.

2 Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten

Im ersten Studienjahr besuchen die Studierenden zwei obligatorische konsekutive Module zum wissenschaftlichen Arbeiten und können zusätzlich Angebote der Mediothek nutzen (vgl. Tabelle 1). Die beiden Module stützen sich auf das Buch «Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium» (Roos & Leutwyler, 2017) und entsprechen je

Tabelle 1: Kompetenzaufbau im Hinblick auf die Bachelorarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zug

Semester	Module, zentrale Inhalte	ECTS	Begleitende Angebote	
1	WA 1 (Seminar) – Wissenschaft: Theorie und Praxis – Verfassen eines Literaturteils zu einem selbst gewählten Thema aus der Psychologie	2	 Schreibberatung, Methodenberatung, Beratung durch die Mediothek, offizielle Beratungsstelle der Pädagogischen Hochschule Zug	
2	WA 2 (Seminar) – Wissenschaftliche Methoden: Interviews und Fragebogen – Erarbeitung, Durchführung und Auswertung eigener Datenerhebung	2		
3	F&E-Projekt, Teil 1 – Exemplarischer Einblick in wissenschaftliche Forschung bzw. Entwicklung in Gruppen – Spezifische Methodeninputs	3		
4	F&E-Projekt, Teil 2 – Präsentation der Projekte am Forschungstag (Vortrag) Bachelorarbeit (rekursiver Prozess) – Schreiben und Besprechung des Grobkonzepts – Literaturrecherche	9		Kurse – Literaturverwaltungsprogramme
5	– Schreiben und Besprechung des Feinkonzepts – Umsetzung und Niederschrift – Besprechung einer Textprobe – Abgabe			
6	– Präsentation der Bachelorarbeit am Forschungstag (Poster und Vortrag)			

zwei ECTS-Punkten. Im Modul «WA 1» setzen sich die Studierenden mit Wissenschaft im Allgemeinen und mit der Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis als Teil der Professionalisierung von Lehrpersonen auseinander. Das Modul zielt auf die Vermittlung von Kompetenzen zum eigenständigen Verfassen des Literaturteils einer wissenschaftlichen Arbeit. Das Modul «WA 2» macht Studierende mit zwei empirischen Methoden vertraut: Interviews und Fragebogen. Im Rahmen von Gruppenarbeiten wenden die Studierenden das erarbeitete Wissen in selbst gewählten Themenfeldern an. Unter Begleitung der Dozierenden sammeln sie Erfahrungen mit den beiden Methoden, mit der Datenauswertung sowie mit der Darstellung der Ergebnisse.

3 Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Am Ende des zweiten Semesters wählen die Studierenden ein F&E-Projekt, das von Dozierenden der Abteilungen «Ausbildung» oder «Forschung» angeboten wird. Die F&E-Projekte sind inhaltlich und methodisch sehr vielfältig und entsprechen drei

ECTS-Punkten. Die übergeordneten Ziele des F&E-Projekts bestehen darin, den Studierenden einen exemplarischen Einblick in wissenschaftliche Forschung und Entwicklung zu gewähren, die Kompetenzen aus den Modulen «WA 1» und «WA 2» zu vertiefen und auf die Bachelorarbeit vorzubereiten. Im F&E-Projekt lernen die Studierenden an einem konkreten Projekt zu recherchieren, Forschungsinstrumente oder Entwicklungskonzepte zu entwerfen, Datenerhebungen durchzuführen und Ergebnisse zu berichten. Die Projektgruppen treffen sich drei- bis fünfmal für Inputs, Austausch, Feedbacks oder gemeinsames Arbeiten am Projekt. Daneben arbeiten die Studierenden in Subgruppen von zwei bis vier Personen möglichst autonom. Dabei werden sie von den Dozierenden und Beratungsstellen unterstützt. Im vierten Semester werden die Resultate am Forschungstag präsentiert. Die Leistung der Subgruppen wird mit dem gleichen Raster beurteilt, das später auch bei den Bachelorarbeiten eingesetzt wird. Allerdings erfolgt die summative Beurteilung nur mit den Prädikaten «erreicht» bzw. «nicht erreicht» – zudem wird bei der Beurteilung ein starker formativer Akzent gesetzt.

4 Bachelorarbeit

Während der Arbeit an ihren F&E-Projekten werden die Studierenden Ende des dritten Semesters an einer Einführungsveranstaltung über die Modalitäten zum Verfassen ihrer Bachelorarbeit informiert. Im Curriculum sind im vierten und im fünften Semester insgesamt neun ECTS-Punkte für diese Arbeit vorgesehen.

4.1 Thema und Betreuungsperson

An der Pädagogischen Hochschule Zug werden jedes Jahr ungefähr 85 Bachelorarbeiten geschrieben. Die Studierenden können die Arbeit allein oder zu zweit verfassen; rund ein Viertel entscheidet sich für eine Partnerarbeit. Es steht ihnen frei, einen Themenvorschlag vorzubringen oder aus einem Angebot von mittlerweile fast hundert Themen- und Projektvorschlägen von Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden zu allen Fachdidaktiken oder zu Bildungs- und Sozialwissenschaften auszuwählen. Die Vorschläge werden jedes Jahr aktualisiert und spiegeln aktuelle, zentrale Forschungsfragen und Entwicklungsvorhaben wider. In der Regel werden etwas mehr als die Hälfte der Arbeiten zu bildungswissenschaftlichen Themen geschrieben; ungefähr gleich viele nehmen ein fachdidaktisches Thema in den Fokus.

Nachdem sich die Studierenden für ein Thema entschieden haben, suchen sie sich unter den Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden eine Betreuungsperson. Die Betreuungspersonen begleiten die Studierenden von der Eingrenzung des Themas bis zur Präsentation am Forschungstag und zur abschliessenden Besprechung der Beurteilung. Dafür stehen ihnen bei Einzelarbeiten 20 Stunden, bei Partnerarbeiten 30 Stunden zur Verfügung. Von den Betreuungspersonen sind rund 90 Prozent in der Ausbildung tätig; die übrigen arbeiten mehrheitlich in Forschung, Weiterbildung oder Dienstleistung. Nur wenige Arbeiten entstehen im Rahmen von laufenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Dies soll künftig stärker ausgebaut werden.

4.2 Typen von Bachelorarbeiten

Die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zug können eine empirische Arbeit, eine Entwicklungsarbeit oder eine Literatarbeit schreiben. Alle drei Typen werden in etwa gleich häufig gewählt. Um eine Überforschung der Schulen zu verhindern, wird den Studierenden empfohlen, die Daten für empirische Arbeiten im Rahmen eines Praktikums zu erheben und qualitative Forschungsmethoden, die auf kleineren Stichproben basieren, zu wählen. Auch die Modalitäten für Entwicklungsarbeiten wurden so umgestaltet, dass das Schulfeld weniger belastet wird: Indem die Studierenden aus Theorie und Forschung Qualitätskriterien ableiten und diese in einem Projekt, einem Produkt, einer Unterrichts- oder Fördereinheit umsetzen, zeigen sie, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch beurteilen und umsetzen können. Wenn sie eine Evaluation durch eine Fachperson entlang der Qualitätskriterien einholen, können sie auf eine wissenschaftliche Erprobung im Feld verzichten.

4.3 Begleitung und Beratung

Der Prozess und die Zusammenarbeit mit der Betreuungsperson werden mit den Meilensteinen «Grobkonzept», «Feinkonzept», «Textprobe» und «Abgabe» strukturiert. In einem rund zwanzigseitigen Manual sind die Abgabefristen und die Anforderungen formuliert. Das Manual beinhaltet weiter rechtliche Grundlagen, Besonderheiten bei einem Auslandsemester, Betreuungs- und Beurteilungsgrundsätze, formale Richtlinien, Literaturtipps zu Forschungsmethoden und Beispiele für Konzepte, Terminpläne und Strukturen. Es liegt zwar in der Verantwortung der Studierenden, sich um den Austausch mit der Betreuungsperson zu bemühen und konstruktives Feedback zu den Meilensteinen einzuholen, aber die Studierenden (und die Betreuungspersonen) werden von offizieller Seite dennoch an Termine erinnert.

Trotz der Vorbereitung in den aufbauenden Modulen während der ersten vier Semester verfügen Studierende über sehr unterschiedliche Kompetenzen. Insbesondere fehlende Strategien in der Organisation, im kritischen Prüfen, im Lesen und Schreiben – um nur die wichtigsten zu nennen – führen bei einem komplexen Forschungs- und Schreibprojekt, wie es die Bachelorarbeit ist, zu Schwierigkeiten. Während einige Studierende ihre Arbeit fast selbstständig erstellen, holen sich andere regelmässig Hilfe. Einige erkennen zu spät, dass sie das Unterstützungsangebot hätten nutzen sollen. So gestaltet sich die Betreuungsarbeit sehr unterschiedlich und verlangt nebst fachlichen und methodischen Kenntnissen auch viel Fingerspitzengefühl von Dozierenden.

Da in den Modulen «WA 1» und «WA 2» nur eine Auswahl an Forschungsmethoden geübt werden kann, müssen die Betreuungspersonen Studierende je nach gewählter Fragestellung auf weitere Methoden hinweisen und sie allenfalls in diese einführen. Beim Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten sind die Studierenden «Lernende zugleich im Fach und im Schreiben» (Ulmi, Bürki, Verheim & Marti, 2014, S. 8). Häufig zeigen sich die Schwierigkeiten der Studierenden neben dem Fachlichen auch in der Textstruktur oder in der Leseführung. Hier kann der Besuch der Schreibberatung

helfen. Dennoch müssen auch Betreuungspersonen den Schreibprozess begleiten und fachspezifische Erwartungen an den Text transparent kommunizieren.

Zwar achten die Betreuungspersonen bei der Besprechung der Meilensteine auf neuralgische Elemente wie zum Beispiel eine klar eingegrenzte Fragestellung, den Interviewleitfaden oder bei Entwicklungsarbeiten die aus der Theorie hergeleiteten Qualitätskriterien, dennoch ist es anspruchsvoll, während des Entstehungsprozesses einen vertieften Einblick in die Arbeit zu haben. Wenn die Studierenden Konzepte und Textbausteine abgeben und dazu bereit sind, offen über ihre Unsicherheiten und Fragen zu sprechen, können die Betreuungspersonen sie unterstützen oder auf passende Beratungsangebote hinweisen.

4.4 Präsentation und Beurteilung

Die eingereichte Bachelorarbeit wird von der Betreuungsperson in Absprache mit einer internen Zweitgutachterin oder einem internen Zweitgutachter, die bzw. der die Arbeit ebenfalls liest, mit einer Note von 6 bis 1 bewertet. Die Beurteilung erfolgt entlang vorgegebener Kriterien in den drei Hauptbereichen 1) «Inhaltliche Aspekte», 2) «Formale Aspekte» und 3) «Präsentation & Poster». Inhaltliche Aspekte werden je nach Typ der Arbeit mit unterschiedlichen Kriterien beurteilt. In den Beurteilungsrastern werden die Kriterien mithilfe von einzelnen Items und zugehörigen Beobachtungsfragen weiter präzisiert und auf einer vierstufigen Skala von «ungenügend» bis «sehr gut» beurteilt. Es obliegt den Beurteilenden, wie sie die einzelnen Kriterien für die Gesamtnote gewichten. Da immer zwei Dozierende eine Arbeit lesen, werden Qualitätsansprüche gemeinsam diskutiert. Weiter trägt zur Qualitätssicherung bei, dass viele Betreuungspersonen den Austausch über ihr Fach hinaus anstreben und die Pädagogische Hochschule auch Expertise anderer Hochschulen für die Zweitgutachten einholt.

Am Forschungstag am Ende des Frühlingsemesters präsentieren nicht nur die Studierenden des Abschlussjahrgangs ihre Bachelorarbeiten, auch die Studierenden des zweiten Jahres stellen ihre F&E-Projekte vor. Die Teilnahme ist für alle Studierenden und Dozierenden obligatorisch. Neben der Würdigung der Arbeiten durch Mitstudierende und Dozierende ist der gemeinsame Austausch ein wichtiges Ziel. Die Studierenden des zweiten Semesters sammeln Ideen und Tipps für die bevorstehenden F&E-Projekte und die Bachelorarbeiten. Die Poster, die die Studierenden zu ihren Bachelorarbeiten erstellen, bleiben nach dem Forschungstag rund drei Wochen in den Korridoren der Pädagogischen Hochschule Zug sichtbar und geben Einblicke in verschiedene Fachgebiete und in Fragen, die angehende und erfahrene Lehrpersonen beschäftigen. Die besten Arbeiten (Note 6) werden in den Bestand der Mediothek aufgenommen. Zudem wird jedes Jahr eine besonders innovative Bachelorarbeit in der «Zuger Zeitung» porträtiert. Weitere herausragende Arbeiten werden im «Infonium», dem internen Informationsheft der Pädagogischen Hochschule Zug, vorgestellt.

5 Fazit

Die Betreuung ist vielschichtig und anspruchsvoll. Studierende benötigen nicht nur im Fach und bei wissenschaftlichen Methoden Unterstützung, sondern auch bei überfachlichen Kompetenzen in Bereichen wie «Organisation», «Zusammenarbeit», «Kritisches Prüfen» oder «Strukturiertes Schreiben». Indem der Weg zur Bachelorarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zug vorbereitet und klar strukturiert wird, erreichen viele Produkte eine gute Qualität und Wissenschaftlichkeit wird Teil des Professionswissens der zukünftigen Lehrpersonen.

Literatur

- Roos, M. & Leutwyler, B.** (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.
- Ulmi, M., Bürki, G., Verheim, A. & Marti, M.** (2014). *Textdiagnose und Schreibberatung*. Opladen: Barbara Budrich.

Autorinnen und Autor

- Sinja Ballmer**, lic. phil., Pädagogische Hochschule Zug, Fachdidaktik Deutsch und Deutsch als Zweitsprache, Verantwortliche für Bachelorarbeiten, sinja.ballmer@phzg.ch
- Marie-Eve Cousin**, Dr. phil., Pädagogische Hochschule Zug, Bildungs- und Sozialwissenschaften, Co-Verantwortliche Module «Wissenschaftliches Arbeiten 1 & 2», marie-eve.cousin@phzg.ch
- Katarina Farkas**, lic. phil., Pädagogische Hochschule Zug, Fachdidaktik Deutsch und Deutsch als Zweitsprache, Verantwortliche Schreibberatung, katarina.farkas@phzg.ch
- Markus Roos**, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Zug, Bildungs- und Sozialwissenschaften, Verantwortlicher Modul «Forschungs- und Entwicklungsprojekt», markus.roos@phzg.ch